

O‘ZBEKISTON EKSPORTINING TARKIBI VA UNI DIVERSIFIKATSIYALASH YO‘NALISHLARI

Shonazar Jumakulovich Ermamatov

“Iqtisodiyot va menejment” kafedrasii
dotsenti, iqtisodiyot fanlari nomzodi
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
E-mail: shonazar@mail.ru

Farxod Panjiyevich Jalilov

Qarshi shahar Soliq
inspeksiyasi bo‘lim boshlig‘i

Annotatsiya: Maqola jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar tizimida yuz berayotgan chuqur o‘zgarishlar sharoitida O‘zbekiston eksporti tarkibini diversifikatsiyalashning ahamiyati va yo‘nalishlariga bag‘ishlangan. Maqolada so‘nggi yillarda O‘zbekiston eksportining tovar va geografik tarkibida yuz berayotgan tarkibiy o‘zgarishlar tahlil qilingan, qo‘shilgan qiymat darajasi yuqori tovar va xizmatlar ishlab chiqarishga o‘tish bilan bog‘liq tashkiliy va iqtisodiy muammolar aniqlangan va bu muammolarni hal etish yuzasidan tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: eksport, import, diversifikatsiya, eksportning tovar tarkibi, eksportning geografik tarkibi, qo‘shilgan qiymat darajasi yuqori tovarlar, yangi texnologiyalar, eksportni qo‘llab-quvvatlash.

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА УЗБЕКИСТАНА И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ДИВЕРСИФИКАЦИИ

Эрмаматов Шоназар Жумакулович

Доцент кафедры “Экономика и менеджмент”
ТГУВ, кандидат экономических наук
E-mail: shonazar@mail.ru

Жалилов Фарход Панжиевич

Начальник отдела налоговой инспекции г.Карши

Аннотация: Статья посвящена значению и направлениям диверсификации структуры экспорта Узбекистана в условиях глубоких изменений, происходящих в мировой экономике и системе международных экономических отношений. В статье проанализированы структурные изменения, происходящие в товарной и географической структуре экспорта Узбекистана за последние годы, выявлены организационно-экономические проблемы, связанные с переходом к производству товаров и услуг с высоким уровнем добавленной стоимости, и разработаны рекомендации по решению

этих проблем.

Ключевые слова: экспорт, импорт, диверсификация, товарная структура экспорта, географическая структура экспорта, товары с высокой добавленной стоимостью, новые технологии, поддержка экспорта.

STRUCTURE OF UZBEKISTAN'S EXPORTS AND DIRECTIONS FOR ITS DIVERSIFICATION

Ermamatov Shonazar Jumakulovich
Associate professor of the department of
“Economics and Management”,
TSUOS, candidate of economic sciences
E-mail: shonazar@mail.ru

Jalilov Farhod Panjiyevich
Head of the Department of Karshi
City Tax Inspectorate

Abstract: The article is devoted to the importance and directions of diversifying the structure of Uzbekistan's exports in the context of profound changes taking place in the world economy and the system of international economic relations. The article analyzes the structural changes taking place in the commodity and geographical structure of Uzbekistan's exports in recent years, identifies organizational and economic problems associated with the transition to the production of goods and services with a high level of added value, and develops recommendations for solving these problems.

Keywords: export, import, diversification, commodity composition of exports, geographical composition of exports, goods with high added value, new technologies, export support.

КИРИШ

Диверсификация тушунчаси XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб муомалага киритилган. Диверсификация (лотинчадан *diversus* - ҳар хил ва *facere* - қилмоқ, бажармоқ) бирор бир маҳсулот ишлаб чиқаришга боғлиқликни камайтириш, капитал ресурсларини оқилона жойлаштиришни таъминлаш, янги иш ўринларини яратиш, янги бозорларни эгаллаш ва анъанавий бозорларда мамлакат мавқеини мустаҳкамлашда юқори самарага эришиш мақсадида маҳсулот ишлаб чиқариш турлари ҳамда товар ва хизматлар сотиш бозорлари сонини кўпайтиришни ўз ичига қамраб олади.

“Экспортни диверсификациялаш” концепциясининг пайдо бўлиши халқаро савдонинг ривожланиши ва давлатларда иқтисодий ривожланиш стратегияларининг ишлаб чиқилиши билан боғлиқ. Экспортни диверсификация қилиш дастлаб кам миқдордаги товарларни экспорт қилишга қарамликни камайтириш ва янги бозорларда иштирок этиш кўламини кенгайтиришга нисбатан ишлатилган. Бу айниқса барқарор иқтисодий ўсишга интилаётган ривожланаётган мамлакатлар учун муҳим аҳамият касб этар эди.

Экспортни диверсификация қилиш концепцияси вақт ўтиши билан сезиларли даражада ўзгарди. Дастлаб экспортни диверсификация қилиш янги бозорлар ва янги тармоқларда иштирок этишни кенгайтириш, компаниялар учун хавфларни камайтириш ва уларнинг рақобатбардошлигини оширишга қаратилган стратегия сифатида қабул қилинди. Бироқ, вақт ўтиши билан экспортни диверсификация қилиш нафақат товарлар етказиб бериш географиясини кенгайтиришни, балки аниқ маҳсулот ва хизматларга ихтисослашувни чуқурлаштиришни ҳам қамраб олди. Бу мамлакатлар ва компанияларга рақобатдош устунликларидан самаралироқ фойдаланиш имконини берди.

БМТ маълумотларига кўра, ҳозирги кунда дунёда 100 дан ортиқ мамлакатлар хомашё экспортига боғлиқ. Бу эса ушбу мамлакатларнинг жаҳон бозоридаги конъюнктуравий ўзгаришларга тобеълигини оширади. Улар хорижга нефт, руда, қайта ишланмаган олмос, кўмир ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини экспорт қиладилар¹. Ўзбекистон ҳам ана шундай мамлакатлар жумласига киради. 2024 йил маълумотларига кўра, Ўзбекистон жами экспортининг қарийб ярми, товарлар экспортининг 75 фоиздан кўпроғи хомашё ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига тўғри келган².

АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ

¹ Более ста стран мира – на сырьевой игле URL: <https://news.un.org/ru/story/2021/09/1409592>

² <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/merchandise-trade-2>

Экспортни диверсификация қилиш зарурияти, унинг йўналишлари ва стратегияси кўплаб иқтисодчи-олимлар илмий тадқиқотларининг предмети ҳисобланади. Хусусун, Нобель мукофоти лауреати профессор Г.Марковиц ривожланаётган мамлакатлар учун диверсификация стратегияси экспортнинг бир нечта маҳсулотларга ёки фақат хомашё экспортига қарамлигини камайтиришга олиб келиши ва бозор хатарларини оптималлаштириш имконини беришини исботлаб берди³.

Экспортни диверсификациялаш концепциясига барқарор ўсишнинг ўзаро боғлиқ компоненти сифатида қараш П.Брентон⁴ асарларида кузатилади. Унинг фикрича, экспортни диверсификациялаш айрим товарларга талаб ва нархларнинг ўзгариши билан боғлиқ рискларни камайтириш ва экспорт имкониятларини кенгайтириш орқали иқтисодиётнинг барқарорлигини оширишга ёрдам беради.

Юқори технологияли оралиқ ва якуний маҳсулотларни ишлаб чиқариш имконияти чекланганлиги сабабли экспорти паст диверсификациялашган мамлакатда узоқ давр мобайнида иқтисодий қолоқлик давом этиши кузатилади. Бу ҳолат бундай иқтисодиётнинг тор доирадаги хомашё ва анъанавий саноат тармоқларига қарам бўлиб қолганлиги билан изоҳланади, улар жаҳон нархларининг ўзгариши ва бошқа ташқи омилларга таъсирчан бўлади. Натижада иқтисодиётнинг ривожланиши ва ўсиши билан боғлиқ қийинчиликлар пайдо бўлади, чунки у ўзгарувчан бозор шароитлари ва талабларига самарали мослаша олмайди. Шу сабабли К.Юдаева, Р.Хаусман, Д.Родрик, С.Кадочников, А.Федюнина ва бошқалар экспортни диверсификация қилишга мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражаси ва унинг иқтисодий ўсиш суръатларини ошириш йўли сифатида қарайдилар⁵.

³ Региональная аналитическая сеть: Central Asian Analytical Network // Как диверсифицировать экономику странам-экспортерам сырья? [Электронный ресурс], URL: <https://caa-network.org/archives/8820>

⁴ Brenton P., Newfarmer R., Walkenhorst P. Avenues for export diversification: issues for low-income countries // Working paper no. 47 of Commission on growth and development, 2009. – P.9-34.

⁵ Юдаева К. Как нам диверсифицировать экспорт? // Журнал российской внутренней и внешней политики. 2005. – № 3. – С.58-71.; Hausann R., Hidalgo C.A. The building blocks of economic complexity. Proceedings of the

Экспортни диверсификация қилиш зарурати мамлакатлар ва ҳудудларни янги ишлаб чиқариш имкониятлари (билимлар, технология, инфратузилма, мулкӣ ҳуқуқларни ишончли ҳимоя қилиш, самарали логистика ва бошқалар)ни ривожлантиришга ундайди, бунинг натижасида технологик жиҳатдан мураккаб операцияларни амалга ошириш ва янги, технологик жиҳатдан илғор бозорларга чиқиш асосида экспорт ҳажмини кенгайтириш имконияти юзага келади. Бу инновацияларни рағбатлантиради ва рақобат устунлигини таъминлайди. Шу нуқтаи назардан Р.Хаусманн, Б.Клингер, Д.Родрик ва Д.Ледерман экспортни диверсификация қилишга инновация жараёни сифатида қарайдилар⁶.

Турли давр, шароит ва йўналишларга қарамай, барча тақдим этилган ёндашувлар битта хулосага олиб келади: экспортни диверсификация қилиш хомашёга боғлиқ бўлган минтақа ёки мамлакат ривожланишининг ажралмас таркибий қисми ҳисобланади.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Мақолада тадқиқотнинг назарий ва эмпирик усулларида фойдаланилди. Унда сўнги тадқиқот нашрлари таҳлили берилган, олинган натижалар статистик маълумотлар билан асосланган. Tadqiqotda tizimli tahlil, tarixiylik va mantiqiylik, induksiya va deduksiya, qiyosiy tahlil, guruhlash kabi usullardan foydalanildi.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Иқтисодиётнинг тармоқ ва ҳудудий таркибини такомиллаштириш, иқтисодий хавфсизликка эришиш, меҳнат ресурсларининг оқилона бандлигини таъминлаш, миллий корхоналар рақобатбардошлигини ошириш

National Academy of Sciences of the United States of America, 2009, vol. 106, iss. 26, pp. 10570–10575.; Кадочников С. М. Динамика экспортной диверсификации в условиях экономического роста: эмпирический анализ для российских регионов 2003–2010 гг. / С. М. Кадочников, А. А. Федюнина // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. – 2013. – № 5. – С. 73-89.

⁶ Hausmann R., Hwang J., Rodrik D. What you export matters. Journal of Economic Growth, 2007, vol.12. – pp.1–25.; Klinger B., Lederman D. Diversification, Innovation, and Imitation inside the Global Technological Frontier. The World Bank Policy Research Working Paper, 2006, no. 3872. URL: <http://hdl.handle.net/10986/8735>

каби муҳим ижтимоий-иқтисодий вазифаларнинг муваффақиятли ҳал этилиши кўп жиҳатдан ташқи иқтисодий фаолиятни ривожлантиришга, экспорт салоҳиятини кенгайтириш ва экспорт таркибида қўшилган қиймат даражаси юқори тайёр маҳсулотлар улушини муттасил ошириб боришга боғлиқ. Шу сабабли ташқи савдо самарадорлигини ошириш, экспортни диверсификациялаш ва импорт таркибини оптималлаштириш орқали жаҳон хўжалик тизимига интеграциялашиш Ўзбекистон ташқи иқтисодий сиёсатининг асосий йўналишларидан ҳисобланади.

Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантириш стратегияси диверсификацияланган ва рақобатбардош иқтисодиётни яратишга, инновацион технологиялар ва бозорни бошқаришнинг янги усулларидадан фойдаланган ҳолда миллий ресурслардан максимал даражада фойдаланишга йўналтирилган. Мамлакатнинг ташқи иқтисодий фаолияти, хусусан, ташқи савдо соҳасида амалга оширилаётган ислохотларнинг пировард натижаси аҳолининг турмуш даражасига бевосита ўз таъсирини ўтказди. Аммо мамлакат ташқи савдосининг ҳозирги ҳолати товар ва хизматлар экспортдан барқарор валюта тушумлари олиш имкониятини бермайди. Экспорт таркибининг бир ёқламалиги, унда хом ашё товарларининг устувор ўринга эга эканлиги, экспортга чиқарилаётган товарлар ассортиментининг торлиги мамлакатимиз иқтисодиётини жаҳон бозорларидаги конъюнктуравий ўзгаришларга боғлиқ қилиб қўймоқда.

2024 йилда Ўзбекистон Республикаси жаҳоннинг 198 та мамлакатлари билан савдо-сотик алоқаларини амалга оширди. Республиканинг ташқи савдо айланмаси 2024 йилда 65,9 млрд. АҚШ долларини ташкил этиб, 2020 йилга нисбатан 29,6 млрд. АҚШ долларига ёки 81,8 фоизга ошди ва бу кўрсаткич мамлакат тарихида энг юқори кўрсаткич ҳисобланади. Экспорт ҳажми 26,9 млрд. АҚШ доллари (2020 йилга нисбатан 78,1 фоизга кўпайди) ва импорт ҳажми 39 млрд. АҚШ доллари (84,1 фоизга кўпайди)ни ташкил этди. 2024 йилда – 9,4 млрд. АҚШ доллари қийматида пассив ташқи савдо баланси қайд этилди.

Таъкидлаш лозимки, сўнги йилларда Ўзбекистон ташқи савдо айланмасининг таркибида муайян ижобий ўзгаришлар юз берди. Саноат, қишлоқ хўжалиги ва хизмат кўрсатиш тузилмаларида туб ўзгаришларнинг амалга оширилиши натижасида мамлакатимизнинг ташқи савдода фақат хомашё билан қатнашувига барҳам берилди. Хусусан, экспорт таркибида пахта толасининг улуши (2010 йилда 12,1 фоизга тенг бўлган) кескин камайиб борди ва 2024 йил якунлари бўйича бу кўрсаткич 5,2 фоизни ташкил этди.

Экспорт таркибида тўқимачилик маҳсулотлари экспорти 2867,4 млн. АҚШ долларига етди ва 2020 йилга нисбатан қарийб 50 фоизга ўсди, хизматлар экспорти бу даврда 3,6 мартага, машина ва транспорт асбоб-ускуналари экспорти 2,6 мартага ва озиқ-овқат маҳсулотлари 1,6 мартага ошди⁷. Бу эса мамлакат экспорт салоҳиятидаги ривожланиш тенденциясини кўрсатади.

1-жадвал.

Ўзбекистон экспортининг 2020 ва 2024 йиллардаги таркиби, %⁸

	Млн. АҚШ доллари		Жамига нисбатан, % да	
	2020	2024	2020	2024
Жами	15127,7	26948,2	100	100
Шу жумладан:				
Озиқ-овқат маҳсулотлари ва тирик ҳайвонлар	1336,3	2175,2	8,8	8,1
Ичимликлар ва тамаки	27,1	138,5	0,2	0,5
Ноозиқ-овқат хомашё, ёқилғидан ташқари	461,3	320,6	3,4	3,0
Минерал ёқилғи, ёғлаш мойлари ва шунга ўхшаш материаллар	659,0	1315,0	4,4	4,9
Ҳайвон ва ўсимликлар мойлари (ёғлари), ёғлар ва мумлар	26,9	43,5	0,2	0,2
Кимёвий воситалар ва бошқа тоифаларга киритилмаган шунга ўхшаш маҳсулотлар	820,6	1687,3	5,4	6,3
Саноат товарлари	2903,6	4200,7	19,2	15,6
Машиналар ва транспорт асбоб-ускуналари	458,6	1202,2	3,0	4,5

⁷ stat.uz

⁸ <https://stat.uz/uz/default/choraklik-natijalar/>

Турли хил тайёр буюмлар	617,4	1105,7	4,1	4,1
Бошқа товарлар	5813,1	7555,1	38,4	28,0
Шу жумладан:				
Номонетар олтин	5804,4	7480,6	38,3	27,8
Хизматлар	2003,9	7204,4	13,2	26,7

Шу билан бирга мамлакат экспорти таркибининг такомиллашмаганлигини, унинг фан сиғими ва инновациялашганлик даражасини ифодаловчи машина ва асбоб-ускуналар экспортининг кичик улушга эга эканлигини таъкидлаш зарур. 2024 йилда жами экспортнинг атиги 4,5 фоизи ушбу экспорт моддаси ҳиссасига тўғри келган, холос. Айти вақтда экспорт таркибида номонетар олтин салмоқли улушга эга бўлиб, 2024 йилда жами экспортнинг 27,8 фоизини ташкил этган.

2024 йилда товар ва хизматлар экспорти бўйича асосий ҳамкор давлатлар таркибида Россия Федерацияси (умумий экспорт ҳажмининг 13,7 фоизи), Хитой Халқ Республикаси (7,6 фоиз), Қозоғистон (5,4 фоиз), Туркия (4,3 фоиз), Афғонистон (4,0 фоиз), Франция (3,0 фоиз) ва Тожикистон (2,0 фоиз) давлатлари сақланиб қолмоқда ҳамда уларнинг жами экспортдаги улуши 40,0 фоизни ташкил этмоқда.

2-жадвал

Ўзбекистон минтақаларининг 2020-2024 йилларда ташқи савдосининг асосий кўрсаткичлари, (млн. АҚШ доллари)

	2020			2024		
	Экспорт	Импорт	ТСА	Экспорт	Импорт	ТСА
Ўзбекистон Республикаси	15127,7	21171,7	36299,3	26948,2	38985,8	65934,0
Қорақалпоғистон Республикаси	363,4	176,3	539,7	420,1	261,5	681,6
Андижон	584,9	2211,5	2796,4	1191,1	2983,9	4175
Бухоро	230,9	600,5	831,4	296,5	1010,9	1307,4
Жиззах	124,1	692,3	816,4	208,1	1802,3	2010,4
Қашқадарё	196,5	347,7	544,2	514,1	632,8	1146,9
Навоий	426,3	885,7	1312	1109,5	476,6	1586,1
Наманган	378	493,4	871,4	596,5	745,1	1341,6
Самарқанд	335,5	1156,5	1492,1	872,6	2150,6	3023,2
Сурхондарё	218,3	203,4	421,7	269,5	146,6	416,1
Сирдарё	178,1	464,2	642,3	283,9	390,6	674,5
Тошкент	1779,3	2818,8	4598	1923,6	3968,0	5891,6
Фарғона	555,3	907	1462,3	826,2	1310,6	2136,8

Хоразм	168,8	299,7	468,5	386,3	470,9	857,2
Тошкент ш.	2954,7	9469,4	12424,1	5527,3	19810,5	25337,8

Сўнгги йилларда республикаимиз минтақалари ташқи иқтисодий фаолиятида ҳам сезиларли ўзгаришлар юз берди (2-жадвал). Хусусан, 2020-2024 йилларда барча вилоятларда экспорт ва импорт ҳажмининг ўсиши кузатилди. Республика экспорти таркибида 2024 йилда энг юқори улуш Тошкент шаҳри (20,5 %), энг қуйи улуш эса Жиззах вилояти (0,8 %) ҳиссасига тўғри келди. Экспорт ҳажмининг энг юқори ўсиш суръатлари 2024 йилда 2020 йилга нисбатан Андижон (2 марта), Жиззах (1,7 марта), Хоразм (2,3 марта), Навоий (2,6 марта), Фарғона (1,5 марта), Қашқадарё (2,6 марта), Самарқанд (2,6 марта) вилоятлари ва Тошкент (1,9 марта) шаҳрида қайд этилди. Энг паст ўсиш суръати Сурхондарё вилоятига (1,2 марта) тўғри келди.

2024 йилда Андижон, Бухоро, Жиззах, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Сирдарё, Тошкент, Фарғона, Хоразм вилоятлари ва Тошкент шаҳри ташқи савдосида салбий сальдо шаклланди. Фақат Навоий, Сурхондарё вилоятлари ва Қорақалпоғистон Республикаси ташқи савдосида ижобий сальдо шаклланган.

Ўзбекистоннинг йирик экспортёр минтақалари Тошкент шаҳри, Тошкент, Навоий ва Андижон вилоятлари ҳисобланади. 2024 йилда ушбу ҳудудларга жами экспортнинг 36,2 фоизи тўғри келган. Ўзбекистон экспорти ҳажмида кичик улушга эга бўлган ҳудудлар жумласига Хоразм, Сурхондарё, Жиззах, Сирдарё ва Бухоро вилоятлари киради. Бу ҳудудларнинг жами экспортдаги биргаликдаги улуши 5,3 фоизни ташкил этади, холос. Бу шундан далолат берадики, мазкур ҳудудларда мавжуд табиий-иқтисодий салоҳиятидан етарли даражада фойдаланилмаяпти.

Юқоридаги қисқача таҳлиллардан шундай хулоса чиқариш мумкинки, Ўзбекистон минтақаларининг экспорти ҳажми уларнинг мавжуд табиий-иқтисодий салоҳиятига мувофиқ келмайди. Шу муносабат билан минтақалар экспорт салоҳиятини ошириш бўйича тизимли чора-тадбирларни ишлаб

чиқиш ва уларни изчиллик билан амалга ошириш лозим. Зеро, минтақаларда мавжуд имкониятлардан самарали фойдаланиш ҳисобига ҳар бир минтақанинг экспорт салоҳиятини сезиларли даражада ошириш мумкин. Бу эса, энг аввало, минтақалар экспорти таркибини диверсификациялаш билан боғлиқ. У экспорт таркибида тайёр маҳсулотлар улушини ошириб бориш ва хом ашё улушини пасайтиришга, шунингдек, импорт таркибини оптималлаштиришга қаратилмоғи лозим.

Бугунги кунда Ўзбекистон минтақаларининг аксариятида экспорт таркиби яққол хом ашёга асосланганлиги билан тавсифланади. Экспортнинг умумий ҳажми ва аҳоли жон бошига тўғри келадиган экспорт ҳажми бўйича республикада етакчи минтақа Тошкент шаҳрининг экспорт таркиби бирмунча такомиллашганлиги билан ажралиб туради. Бироқ бу ҳудуднинг ҳам экспорти бир томонлама характерга эга. Чунончи, Тошкент шаҳри экспортининг 2021 йилда 53,1 фоизини хизматлар ташкил этди, машина ва асбоб-ускуналар экспортининг жами экспортдаги салмоғи атиги 7,6 фоизга тенг⁹.

Тошкент вилояти экспортида рангли ва қора металллар энг катта улушга эга бўлиб, жами экспортнинг 2021 йилда 67,4 фоизи ушбу товар гуруҳи ҳиссасига тўғри келади. Шунингдек, экспорт таркибида озиқ-овқат маҳсулотлари ҳам салмоқли улушга эга. Мамлакатимизда экспорт салоҳиятини кенгайтириш, янги бозорларни ўзлаштириш борасида амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижасида мева-сабзавот маҳсулотлари, узум, полиз, дуккакли экинлар, шунингдек, қуритилган сабзавот ва меваларни экспорт қилиш ҳажми ошиб бормоқда. Хусусан, 2020 йилда Тошкент вилоятида жами экспортнинг 5,6 фоизи, 2021 йилда эса 10,8 фоизи озиқ-овқат маҳсулотлари ҳисобига шаклланган.

Товар ва хизматлар таркибида тайёр маҳсулотлар, хусусан, машина ва асбоб-ускуналар улуши юқори бўлган ҳудуд – Андижон вилояти бўлиб, ушбу вилоят экспортининг 2024 йилда 40,2 фоизи машина ва асбоб-ускуналар

⁹ <https://www.toshstat.uz/uz/default/choraklik-natijalar/10954-2024#yanvar-dekabr>

ҳиссасига тўғри келади¹⁰. Бу, энг аввало, вилоятда фаолият кўрсатаётган “GM-Uzbekistan” корхонаси билан боғлиқ. Шу билан бирга ушбу вилоятда мазкур корхонанинг фаолият юритиши билан боғлиқ салбий жиҳатларни ҳам таъкидлаб ўтиш лозим. Биринчидан, бу корхона фаолияти натижасида вилоятда йирик миқдорда ташқи савдо сальдоси шаклланган. Зеро, 2024 йилда машина ва асбоб-ускуналар импорти жами импортнинг қарийб 57,2 фоизини ташкил этган. Иккинчидан, вилоятнинг экспорти динамикаси ҳам кўп жиҳатдан битта корхона фаолиятига боғлиқ бўлиб қолмоқда.

Самарқанд вилояти жами экспортининг 2020 йилда 49,3 фоизи ва 2024 йилда 39,6 фоизи мева ва сабзавотлар экспортига тўғри келган. Машина ва асбоб-ускуналарнинг жами экспортдаги улуши эса 2024 йилда 12,4 фоизга тенг бўлган¹¹.

Республикамизнинг бошқа ҳудудлари экспорти таркибида ҳам худди шундай ҳолат кузатилади. Масалан, 2024 йилда Сурхондарё вилояти экспортининг 65,7 фоизини, Сирдарё вилояти экспортининг 52,0 фоизини, Жиззах вилояти экспортининг 40,7 фоизини озиқ-овқат маҳсулотлари ташкил этади.

Юқоридагилардан хулоса қилиб айтиш мумкинки, Ўзбекистоннинг экспорти таркиби бир томонлама характерга эга бўлиб, унда бир ёки бир нечта асосан хом ашё товарлари катта салмоққа эга бўлмоқда. Бу эса қатор салбий оқибатларни келтириб чиқаради. Энг аввало, хом ашё маҳсулотлари қийматида тайёр маҳсулотларга нисбатан кўшилган қиймат салмоғи паст бўлади. Бундай товарлар экспорти асосида катта ҳажмдаги экспорт тушумига эга бўлиш мушкул. Бундан ташқари, кўп ҳолларда хом ашё товарлари тикланмайдиган ресурслар (газ, нефть, рангли ва қора металллар ва ҳ.к.) ҳисобланади.

Иккинчидан, жаҳон хом ашё маҳсулотлари бозори конъюнктураси тайёр маҳсулотлар бозоридан фарқли ўлароқ нобарқарор ва унда тебранишлар

¹⁰ <https://andstat.uz/uz/default/choraklik-natijalar/10822-2024>

¹¹ <https://samstat.uz/uz/default/choraklik-natijalar/12370-2024#yanvar-dekabr>

амплитудаси юқори ҳисобланади. Бунинг энг асосий сабаби шундаки, хом ашё маҳсулотларининг нарх ва даромадлар бўйича талаб эластиклиги паст. Бу эса олинандиган даромадларнинг ноаниқлиги туфайли ижтимоий-иқтисодий ва бюджет даромадларини режалаштиришда қийинчиликларни келтириб чиқаради.

Учинчидан, хом ашёга асосланган экспорт таркибининг яна бир салбий жиҳати шундан иборатки, жаҳон бозорида хом ашёга бўлган нархлар юқори бўлган шароитда хом ашё экспорт қилувчи мамлакатларда миллий валюта алмашув курсининг қимматлашуви юз беради. Бу эса миллий қайта ишловчи корхоналар рақобатбардошлигининг пасайишига олиб келади ва инфляция даражаси ошади.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Юқоридаги таҳлил натижаларини ҳисобга олган ҳолда мавжуд табиий-иқтисодий салоҳиятдан самарали фойдаланиш асосида Ўзбекистон ва унинг минтақалари экспорт салоҳиятини ошириш, экспорт таркибини кўшилган қиймат даражаси юқори бўлган товарлар улушини ошириш эвазига диверсификациялаш, товар ва хизматлар экспортининг географик таркибини кенгайтириш бугунги кундаги энг долзарб масалалардан ҳисобланади.

Экспортнинг товар таркибини диверсификациялаш илмталаб, саноат салоҳиятидан самарали фойдаланишни таъминловчи тармоқларни устувор даражада ривожлантиришни, “иккинчи табиат” рақобат устунликларини ўзлаштиришга қаратилган чора-тадбирлар тизимини ишлаб чиқишни тақозо этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Региональная аналитическая сеть: Central Asian Analytical Network // Как диверсифицировать экономику странам-экспортерам сырья? [Электронный ресурс], URL: <https://caa-network.org/archives/8820>
2. Brenton P., Newfarmer R., Walkenhorst P. Avenues for export diversification: issues for low-income countries // Working paper no. 47 of the Commission on Growth and Development, 2009. – P.9-34.

3. Юдаева К. Как нам диверсифицировать экспорт? // Журнал российской внутренней и внешней политики. 2005. – № 3. – С.58-71.
4. Hausmann R., Hidalgo C.A. The building blocks of economic complexity. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2009, vol. 106, iss. 26, pp. 10570–10575.
5. Кадочников С. М. Динамика экспортной диверсификации в условиях экономического роста: эмпирический анализ для российских регионов 2003–2010 гг. / С.М.Кадочников, А.А.Федюнина // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. – 2013. – № 5. – С. 73-89.
6. Hausmann R., Hwang J., Rodrik D. What you export matters. Journal of Economic Growth, 2007, vol.12. – pp.1–25.
7. Klinger B., Lederman D. Diversification, Innovation, and Imitation inside the Global Technological Frontier. The World Bank Policy Research Working Paper, 2006, no. 3872. URL: <http://hdl.handle.net/10986/8735>
8. Эрмаматов Ш.Ж. Ўзбекистон худудларининг экспорт салоҳиятидан фойдаланишнинг замонавий ҳолати ва уни ошириш йўллари // Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги – ЎзА Илм-фан бўлими (электрон журнал) 2020 йил январь. – Т.: 2020. – Б.1-12.